

Grupo 2: Processos globais e transformações tecno produtivas

Subgrupo temático 2.2: Cadeias globais e tensões territoriais

Nome do autor: Robson Santos Dias

e-mail: robson.dias@gsuite.iff.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2157-2935>

Linha de pesquisa: geografia econômica; desenvolvimento regional

Afiliação institucional: Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense

País: Brasil

Contrachoque do petróleo e impactos econômicos nos "territórios do petróleo" do estado do Rio de Janeiro – Brasil

Palavras-chave: Contrachoque do petróleo; Indústria extrativa de petróleo e gás natural; Renda petrolífera; Impactos territoriais

Introdução

A indústria internacional de petróleo e gás natural vem passando por importantes turbulências na última década, quando em 2014 ocorreu uma profunda baixa no preço internacional do barril, encerrando o longo ciclo expansivo de altos preços no período anterior (Pessanha, 2017). No Brasil a crise setorial foi aprofundada pela crise política e institucional aberta pela Operação Lava Jato, cujo resultado foi a falência generalizada de empresas do parque fornecedor e demissões em massa de trabalhadores nas regiões onde tais empresas se localizavam (Azevedo e Silva Neto, 2020). Nesse sentido, a crise teve dois rebatimentos territoriais muito importantes: 1) a aceleração do ritmo de queda da produção dos campos maduros da bacia de Campos, compensada pelo crescimento exponencial da bacia de Santos; 2) uma profunda crise no mercado de trabalho regional, que acelerou alguns processos de realocação das atividades do segmento upstream da indústria de petróleo e gás natural.

Objetivo do trabalho

À vista disso, o objetivo do trabalho é analisar o duplo movimento territorial verificado na "região produtora de petróleo" do estado do Rio de Janeiro, no caso, o processo de mudança da distribuição municipal da renda petrolífera, e o

processo recente de alocação espacial das atividades produtivas da indústria extrativa de petróleo e gás natural.

Metodologia e análise de dados

O procedimento metodológico de análise foi a utilização de séries históricas disponíveis para as últimas décadas, a fim de captar a evolução da dinâmica territorial da economia do petróleo e dos royalties. Como técnicas de pesquisa, para a análise da evolução do rateio dos royalties entre os municípios, optou-se por utilizar o princípio da escassez de Pareto como forma de medir a concentração espacial da renda petrolífera e como projeção da mudança do eixo da produção de petróleo em alto mar derivada da queda da produção da bacia de Campos e expansão da bacia de Santos. No que concerne à investigação sobre a dinâmica locacional das atividades operacionais da indústria extrativa, utilizou-se as técnicas estatísticas do quociente locacional, com o intuito de mensurar a concentração espacial e o peso dessas atividades nas economias locais, e o coeficiente de redistribuição, para mensurar se tem ocorrido um processo de concentração ou dispersão dos empregos e, portanto, das atividades do setor.

Resultados

Os resultados apontam que: 1) no que diz respeito ao padrão espacial de distribuição da renda petrolífera, houve um processo de transferência da área que concentra 60% da arrecadação de royalties do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, que se beneficiou das atividades na Bacia de Campos, que desde 2011 e principalmente a partir de 2015, enfrenta forte declínio de sua produção, para a faixa litorânea norte da região metropolitana do Rio de Janeiro, que faz confrontação aos principais campos do pré-sal da Bacia de Santos, que atualmente concentra cerca de 80% da produção nacional de petróleo. 2) Em relação à dinâmica locacional da indústria extrativa, vem ocorrendo uma expansão das atividades antes concentradas no município de Macaé, que apesar de não perder sua importância relativa na divisão territorial do trabalho do setor, vem dividindo espaço como novos clusters na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao sul, e em São João da Barra, onde se localiza o Porto do Açu. O trabalho aponta, assim, para transformações em curso na dinâmica territorial das “regiões produtoras” de petróleo no estado do Rio de Janeiro, que trazem importantes questões sobre os processos de mudança e permanência na evolução dos espaços regionais.

Referências

Pessanha, R. M. (2017). *A relação transescalar e multidimensional “petróleo-porto” como produtora de novas territorialidades*. (Tese de doutoramento, Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Azevedo, L. C., Silva Neto, R. (2020). Instabilidade no cenário socioeconômico e político no Brasil a partir de 2014: contrachoque do petróleo, mudanças no marco regulatório e Operação Lava Jato. *Cadernos do desenvolvimento fluminense*, 19, 11-42.